

NOVAS TECNOLOGIAS UTILIZADAS POR ENFERMEIROS NO TRATAMENTO DAS SOLUÇÕES DE CONTINUIDADE

[Ciências da Saúde, Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 11/10/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8432919

Maria Vanalice Pereira¹

Renata Lívia Silva Fônseca Moreira de Medeiros²

Anne Caroline de Souza³

Gyanna Sybelly Silva Matos⁴

Maria do Desterro Oliveira Vicente⁵

Eulismenia Alexandre Valério⁶

José Ricardo Ferreira Brito⁷

Geane Silva Oliveira⁸

RESUMO

INTRODUÇÃO: Atualmente existem diversas formas de tratamento das soluções de continuidade. Essa especialidade está inovando o mercado e tem se mostrado uma prática de cuidado integrado com atenção ao todo, um olhar holístico e humanizado, focado no paciente e utilizando novas tecnologias e produtos disponíveis no mercado. Por conseguinte, é necessário também o aprimoramento do profissional de saúde, em especial do enfermeiro que é o responsável por esse tipo de cuidado. Por isso, urge a necessidade de agregar saberes para aplicá-los na prática para efetivação do cuidado. **OBJETIVO:** conhecer na literatura o uso das novas tecnologias no tratamento das soluções de continuidade/lesões de pele. **ASPECTOS METODOLÓGICOS:** revisão integrativa da literatura com a utilização das bases de dados: Biblioteca da Saúde, SciELO (Scientific Electronic Library Online), MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online), BDENF (Base de dados de Enfermagem) e LILACS (Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde), utilizados os seguintes descritores: soluções de continuidade ou feridas, tratamento e tecnologias e o intercruzamento booleano AND. Foram incluídos artigos científicos publicados nos últimos 5 anos, completos e em português, e excluídas teses, monografias, dissertações e resumos. Os dados foram

analisados qualitativamente. **RESULTADOS:** Neste estudo foram encontradas as principais tecnologias utilizadas por enfermeiro no tratamento das feridas, das quais tem-se ozonoterapia hiperbárica, o plasma autólogo rico em plaquetas, o ultrassom, a terapia fotodinâmica, a biocelulose, a espuma de poliuretano com prata ionizadas e os lasers.

Palavra chaves: soluções de continuidade/feridas; tratamento; tecnologias

1. Introdução

A pele é o maior órgão do corpo humano, é formada por três camadas bem unidas, epiderme, derme e hipoderme. A epiderme corresponde a camada mais externa e sua principal função é ser uma barreira protetora para o corpo. A derme é a camada intermediária formada por fibras de colágeno, elastina e gel coloidal que conferem elasticidade e equilíbrio à pele, bem como, é localizada terminações nervosas que recebem os estímulos do meio ambiente e os transmitem ao cérebro, através dos nervos e propicia estímulos como calor, frio, dor e prazer. Além disso, na derme estão os folículos pilosos, os nervos sensitivos, as glândulas sebáceas e as glândulas sudoríparas. A hipoderme é a terceira camada formada por células de gorduras e suas principais funções são manter a temperatura do corpo e acúmulo de energia (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA, 2021).

A ferida é qualquer lesão que interrompa a continuidade da pele. Pode atingir a epiderme, a derme, o tecido subcutâneo e a fáscia muscular, chegando a expor estruturas profundas do organismo. As feridas são classificadas segundo diversos parâmetros, que auxiliam no diagnóstico, evolução e definição do tipo de tratamento (MANUAL DE PADRONIZAÇÃO DE CURATIVOS, SÃO PAULO 2021).

Desde a idade antiga que o tratamento de lesões de pele é questionado e vem evoluindo, na antiguidade eram utilizados extratos de plantas, gordura animal, leite etc. a evolução tecnológica proporcionou muitos avanços no cenário da saúde, inclusive relacionados ao tratamento de feridas que atualmente conta com equipamentos e produtos que aprimoram o cuidado e traz conforto e bem-estar ao paciente, assim como, aperfeiçoa e qualifica o profissional enfermeiro para tal (FIGUEIRA et al. 2021).

Nesse sentido segundo a Resolução COFEN N° 567/2018 29 de janeiro de 2018 no seu “Art. 2° O Enfermeiro tem autonomia para abertura de Clínica/Consultório de Prevenção e Cuidado de pessoas com feridas, respeitadas as competências técnicas e legais”. Para tanto o Art. 3° ressalta “Cabe ao Enfermeiro da área a participação na avaliação, elaboração de protocolos, seleção e indicação de novas tecnologias em prevenção e tratamento de pessoas com feridas”.

Dessa forma, a evolução tecnológica dos últimos anos tem proporcionado avanços, aprimoramento e melhorias no cenário da saúde. Entre as tecnologias que mais têm evoluído, têm-se aquelas relacionadas ao tratamento das lesões/feridas por meio de novos produtos e tecnologias que são apresentados constantemente à equipe de saúde, em especial ao enfermeiro, que desenvolve a assistência direta ao paciente (FIGUEIRA et al. 2021).

Portanto, este estudo tem por objetivo conhecer na literatura as novas tecnologias utilizadas pelo enfermeiro no tratamento de feridas/lesões. Para tanto é importante saber que o tratamento de

feridas é um serviço prestado pela equipe de enfermagem, assim como, é imprescindível que estes estejam em constante aprimoramento de seus conceitos técnicos-científico.

Assim, urge a necessidade de uma revisão da literatura que abrange tais tecnologias para melhor sintetiza-las, outrossim o rápido avanço da terapêutica nos últimos anos nos proporciona um vasto conhecimento que necessita ser melhor explorado. Assim, esta pesquisa apresenta a seguinte questão norteadora: quais são as novas tecnologias utilizadas pelo enfermeiro no tratamento de feridas?

2. Aspectos Metodológicos

O estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura científica. A revisão integrativa mostra-se como uma análise de evidências científicas, agrupadas e sintetizadas para otimizar a sua apresentação ao público destinado, permite a ampliação do conhecimento por meio da análise de múltiplos estudos preenchendo falhas com tais resultados. Nesse propósito é necessário a elaboração da situação problema, buscar em bases confiáveis, análise dos dados e apresentação de resultados obtidos (DANTAS et al 2022).

Para tanto o estudo foi construído através de etapas onde seguiu-se a formulação da problemática, coleta de dados na literatura pertinente, avaliação criteriosa dos dados obtidos na fase anterior prosseguindo com análise da amostra e por fim apresentação e discursão dos resultados da pesquisa (DANTAS, 2022)

Nesse sentido, este estudo tem por objetivo analisar as novas tecnologias utilizadas pelo enfermeiro para o tratamento das feridas. Ainda que a saúde manifeste em constante evolução, é necessário intensificar a abrangência no tocante as tecnologias que norteiam o tratamento de lesões de pele, no sentido de conhecer essas tecnologias, principalmente as equipes de enfermagem, classe a qual é responsável por esse cuidado.

Para o levantamento de dados para a pesquisa foram utilizadas as seguintes bases de dados: Biblioteca da Saúde, Biblioteca Virtual de Enfermagem, SciELO (Scientific Electronic Library Online), MEDLINE(Medical Literature Analysis and Retrievel System Online), BDEF (Base de dados de Enfermagem) e LILACS (Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde), para tal foram aplicados os seguintes descritores: Soluções de continuidade ou feridas, tratamento e tecnologias, com intercruzamento do booleano AND. Os critérios de inclusão foram: artigos publicados nos últimos 5 anos, completos e em português, nessa perspectiva os critérios de exclusão são: teses, monografias, dissertações e resumos. A coleta aconteceu entre os meses de agosto e setembro de 2023.

Os dados obtidos foram analisados qualitativamente, em leitura flutuante e completa. Os resultados apresentados em quadros, e sem seguida confrontados conforme a literatura pertinente.

Fluxograma de metodologia

3. Resultados

Através da aplicabilidade da pesquisa de revisão da literatura foram encontrados 353 resultados, esse foram filtrados segundo critérios de inclusão restando 10 artigos científicos, destes após leitura criteriosa realizada pelos autores, chegou-se aos números de 06 amostras.

TITULO	AUTOR	OBJETIVO	ANO	BASE DE DADOS	ACHADOS
Terapias inovadoras para reparo tecidual em pessoas com pé diabético	CABRAL, A D. et al	Identificar as terapias inovadoras para reparo tecidual em pessoas com pé diabético.	2022	BDENF	A oxigenoterapia hiperbárica mostrou ser uma terapêutica eficaz na cicatrização de úlceras nos pacientes com pé diabético, com prevenção de amputações, proporcionando uma recuperação rápida, apesar de ter um maior custo. O plasma autólogo rico em plaquetas é um tratamento que obtém bons resultados, frente a proliferação de fibroblastos e à expressão de colágeno tipo I, estimulando a granulação, angiogênese e

					proliferação celular, levando a epitelização
Avaliação dos Efeitos da Irradiação Ultrassônica de Baixa Frequência no Tratamento de Úlcera Venosa	PONTE, V. A. et al	Avaliar os efeitos da irradiação ultrassônica de baixa frequência no tratamento de úlcera venosa	2019	BVS:LILASCS	O ultrassom , por meio de suas ondas, provoca o micro fluxo em decorrência dos movimentos unidirecionais do campo ultrassônico e que originam forças de tensão benéficas ao tratamento da ferida.
Feito da terapia fotodinâmica em feridas agudas e crônicas: revisão de escopo	DOMINGOS, E. A. R. et al	Sintetizar as evidências disponíveis na literatura científica sobre a utilização da terapia fotodinâmica no reparo tecidual de feridas agudas ou crônicas entre pacientes adultos.	2022	BVS: BDENF	A TFD (terapia fotodinâmica) é um método que não ocasiona resistência aos microrganismos e possui ação específica nos tecidos patológicos, sem danificar as células saudáveis. A terapia é bem tolerada pelos pacientes e não ocasiona sensibilidade dolorosa. Trata-se de uma ferramenta não invasiva, baixo custo, rápida, segura e com mínimos eventos adversos
Efetividade da biocelulose na cicatrização de úlceras venosas	NETO, L.N. et al	Avaliar o processo cicatricial de lesões por úlceras venosas a partir do uso da biocelulose, bem como o quadro de dor em pacientes	2022	BVS: BDENF	A biocelulose atua como uma camada que se fixa à superfície do leito da ferida sendo um substituto temporário da pele até o final do processo, sendo capaz de fornecer um ambiente ideal para a

		com úlceras venosas, utilizando o instrumento Pressure Ulcer Scale for Healing (PUSH) e a Classificação dos Resultados de Enfermagem (NOC)			cicatrização, com propriedades específicas, além de adequada reparação tecidual e rapidez no tratamento. A utilização da película em tratamento de queimaduras, a película de biocelulose permitiu o controle bacteriano da lesão, o alívio da dor, com necessidades mínimas de troca, além de promover um ambiente úmido e propício para a neoangiogênese.
Tecnologia da espuma de poliuretano com prata iônica e sulfadiazina de prata: aplicabilidade em feridas cirúrgicas infectadas	FRANCO, V. Q. et al	O objetivo da pesquisa é descrever o processo cicatricial de feridas cirúrgicas infectadas com a utilização de espuma de poliuretano com prata iônica e sulfadiazina de prata	2018	BVS: LILASC	O modo de ação da espuma de poliuretano com prata iônica é estabelecido pelo contato do material contido na cobertura com o exsudato. Além disso, a estrutura em 3D proporciona maior adaptação ao leito da ferida, ainda que esteja sobre pressão. O efeito antimicrobiano contínuo é garantido durante todo o tempo de uso por causa da distribuição de íons de prata, que ocorre de forma homogênea.
Fotobiomodulação no processo cicatricial de lesões – estudo de caso	LUCIO, F. D. et al	Apresentar o caso de um paciente diabético com úlcera varicosa,	2020	BVS: BDEFN	O laser exerce ação anti-inflamatória, acelera a regeneração dos vasos linfáticos, aumenta a drenagem

		que realizou tratamento com laserterapia e coberturas de alta tecnologia.			da área inflamada, favorece a fibrinólise e interage com os processos de tabulação. Sua ação cicatricial se deve pelo aumento da taxa de mitose celular que ativa.
--	--	---	--	--	--

4. Discussão

É evidente a acentuada predominância de feridas de difícil cicatrização no Brasil e no mundo, nesse sentido, as terapias curativas estão cada vez mais tecnológicas, no presente estudo foi revisado na literatura as principais tecnologias usadas por enfermeiros no tratamento de feridas, exposto aqui entre muitas as principais, oxigenoterapia hiperbárica, plasma autólogo rico em plaquetas, o ultrassom, terapia fotodinâmica, a biocelulose, espuma de poliuretano com prata iônica e a Fotobiomodulação.

A oxigenoterapia hiperbárica, mostra-se um importante componente no tratamento de úlceras provenientes de pé diabéticos, tratar-se de um tratamento complementar adjacente consideravelmente caro, realizados por profissionais especializados que aparece com muita relevância quando utilizado em conjunto com a Heberprot-P que trata-se de um fármaco tratado no mercado como único, é uma terapêutica que promove a rápida revitalização do tecido pois contem FCH (fator de crescimento humano), um peptídeo que quando se conecta com o seu receptor promove o metabolismo anabólico provendo através da síntese de aminoácidos e proteínas a divisão celular. Sendo assim um tratamento combinado que reduz significativamente os riscos de amputação e a cicatrização total da ferida (CABRAL,2022).

Segundo Araújo et al 2022, o oxigênio hiperbárico é indicado para feridas hipóxicas pois o paciente é submetido a uma câmara pressurizada com oferta de oxigênio a 100%, é um tratamento adjacente, que promove uma melhor da angiogênese e mantém integridade do tecido celular, é possível a utilização tanto em lesões crônicas como agudas e é indicada como tratamento complementar para úlceras venosas.

O plasma autólogo rico em plaqueta é um tratamento que vem evidenciando importante avanço no cenário das terapêuticas curativas, constitui-se um tratamento eficaz e seguro, não tem aplicabilidade de efeitos adversos pois é realizado através do tecido do próprio indivíduo por meio de centrifugação laboratorial do sangue total, que após esse processo apresenta um grande nível de plaquetas e proteínas secretoras além de proteínas de coagulação que promove a regeneração tecidual. É um tratamento multidisciplinar tendo como principal colaborador o enfermeiro estomatoterapeuta (CABRAL, 2022).

O PRP (plasma rico em plaquetas) entra no ramo das terapias curativas de feridas como um tratamento alternativo que se mostra benéfico no tratamento de úlceras venosa, ele atua diretamente na estimulação do colágeno, promovendo a revitalização tecidual, além disso funciona como homeostase

e diminui a proliferação do biofilme, além de ser usado como enxerto. É um tratamento consideravelmente eficiente, de baixo custo e com risco-benefício que favorece o seu uso em úlceras de difícil cicatrização (OLIVEIRA et al 2020).

Já o ultrassom surge como um tratamento alternativo para cicatrização de úlceras venosas de difícil cicatrização, ele age através de ondas provocando o fluxo sanguíneo originando forças de tensão, favorecendo a oxigenação do tecido diminuindo edema, estimulando a regeneração do tecido, ainda se destaca como benefício da terapia ultrassônica o aumento dos níveis intracelulares de cálcio e aumento da angiogênese, promovendo a ampliação da atividade fibroblástica (PONTE, 2019).

Nesse viés a TFD (terapia fotodinâmica) também se manifesta como um importante tratamento adjacente para feridas infectadas, embora sua efetividade ainda seja uma incógnita no tratamento lesões agudas, a TFD é um mecanismo que não ocasiona resistência a microrganismo, o seu diferencial é atuar especificamente nas células danificadas preservando células saudáveis. A sua efetividade no tratamento de lesões infectadas é demonstrada através de seu mecanismo de ação que através das substâncias sensibilizadoras ativadas através da luz desencadeiam reações químicas que promove radicais livres que integram com o oxigênio e provoca a reação citotóxica, ou seja, a morte de células microbianas. Além disso a TFD ainda possui efeitos analgésicos com isso promove o bem estar do paciente (DOMINGOS 2022).

A biocelulose é um tratamento de alta tecnologia advindo da biossíntese de *Gluconacetobacter xylinus* e sintetizado por uma bactéria *Acetobacte*, ele funciona como uma camada que protege o leito da ferida durante o processo cicatrizal, sua função principal é proteger a ferida de agentes microbianos e fatores externos além de absorve o exsudato. É indicado para lesões limpas, que não possuem infecção e que aja presença de exsudato, contraindicado na presença de tecido desvitalizado. É um grande aliado na recuperação de queimaduras de segundo grau e também contraindicado nas de primeiro grau, necessitando assim de uma avaliação crítica da sua necessidade, essa avaliação é feita de forma continuada pelo profissional da enfermagem, principal responsável por esse cuidado. A membrana ou película de biocelulose traz diversos benefícios, contudo não é um tratamento isolado necessitando de outras intervenções conjuntas para a recuperação tecidual (NETO, 2022).

A espuma de poliuretano com prata ionizada tratar-se de uma cobertura indicada principalmente para o fechamento de lesões por segunda intenção, é produzido através do poliuretano e prata, é adaptável para suprir a necessidade de cada lesão pois sua prata patenteada é liberada gradativamente de acordo com a necessidade, é uma cobertura com efeito antimicrobiano e protetor de fatores externos, pode ficar aderida a ferida por até 7 dias de acordo com a indicação do fabricante e com o estado do curativo. Estudo analisado enfatiza a comparação da espuma de poliuretano com prata ionizada com a sulfadiazina de prata e mostra que a cobertura de poliuretano é mais eficaz e traz menos danos, pois tem uma cicatrização mais rápida melhorando a qualidade de vida do paciente (FRANCO, 2019).

As terapias a laser estão cada vez mais importantes dentro do mercado dos tratamentos curativos de feridas, trata-se de uma terapêutica alternativa e adjacente que quando empregada da forma correta e em consonância com coberturas adequadas promove melhora significativa do quadro. A TLBP (terapia a laser de baixa potência) funciona favorecendo a regeneração celular, os lasers de baixa

potência mostra-se como um aliado a qualidade de vida do paciente pois provoca analgesia, tem ação anti-inflamatória, e favorece a fibrinólise, assim como as terapêuticas já citas nesse estudo, esta tecnologia estimula o processo de revitalização do tecido através da síntese de proteínas (LUCIO, 2020).

Nesse sentido a tofobiomodulação é um importante achado tecnológico que é usado para acelerar o processo cicatricial, é um tratamento completo e sua efetividade depende de diversos fatores como, tempo de luz aplicada, comprimento da onda e etc. tem função analgésica e anti-inflamatória. A FMB mostra-se eficaz principalmente em conjunto com outros métodos de tratamento como a Calêndula officinalis que se trata de uma erva medicinal que vem sendo muito utilizado no tratamento de lesões de pele por seu efeito anti-inflamatório. (FREITAS, 2021)

Fica evidente que existe muitos equipamentos e coberturas que podem favorecer a mais rápida recuperação de feridas, principalmente aquelas de difícil cicatrização, contudo a dificuldade por custos altos e falta de estudo na área deixa esse importante problema estagnado e sem solução. As lesões de pele estão em evidência devido a sua crescente, principalmente em idosos e relacionados a doenças de base como hipertensão arterial e diabetes mellitus, isso gera custos muito altos para os próprios pacientes e também para a saúde pública que insiste muitas vezes em tratamentos que não oferece benefício mais que tem um custo menor em contrapartida o tempo de tratamento pode ser muito maior (LUCIO, 2020).

Nesse sentido fica claro a necessidade de profissionais de enfermagem qualificados e atentos aos novos métodos de tratamento, já que, para utiliza-se desses é necessário que profissional possua especializações e técnica, pois segundo sua lei de exercício profissional esse é um cuidado que lhe cabe.

5. Conclusão

O presente estudo foi realizado com objetivo de discorrer sobre as principais tecnologias utilizadas no tratamento de feridas, foram encontradas sete entre muitas que se fazem necessário conhecer. Dentro os profissionais de saúde responsáveis por esses cuidados, destacam-se os enfermeiros, onde a estomatoterapia os habilitam a tratar qualquer tipo de solução de continuidade, nesse sentido, é importante que os profissionais se habilitem e esteja em constante busca por mais técnicas, produtos e equipamentos para ofertar o melhor para o cliente. A pesquisa forneceu uma síntese de resultados que expuseram o uso por enfermeiros das novas tecnologias no tratamento das soluções de continuidade. Além disso, foi possível identificar as tecnologias mais eficazes, eficientes e seguras para o tratamento dessas condições. Isso contribui para que os profissionais de saúde possam aprimorar seu conhecimento, corroborando em uma melhor escolha de tratamento para seus clientes e aperfeiçoamento dos resultados clínicos, propiciando uma rápida melhora clínica e prevenção de agravos.

6. Referências

CABRAL, Adriane Duarte *et al.* TERAPIAS INOVADORAS PARA REPARO TECIDUAL EM PESSOAS COM PÉ DIABÉTICO. **Rev. enfermagem atual**, [S. l.], p. 01 a 20, 13 jul. 2022. DOI <https://doi.org/10.31011/reaid-2022-v.96-n.39-art.1365>. Disponível em: <https://revistaenfermagematual.com/index.php/revista/article/view/1365/1436>. Acesso em: 13 abr. 2023.

COFEN. Cicatrização e Tratamento de Feridas: a Interface do Conhecimento à Prática do Enfermeiro. Biblioteca virtual de Enfermagem, 2020. Disponível em: <http://biblioteca.cofen.gov.br/cicatrizacao-e-tratamento-de-feridas-a-interface-do-conhecimento-a-pratica-do-enfermeiro/>. Acesso em: 12 mar. 2023.

CONCELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. RESOLUÇÃO COFEN Nº 567/2018 29 DE JANEIRO DE 2018. Regulamento da atuação da Equipe de Enfermagem no Cuidado aos pacientes com feridas, BRASÍLIA, 29 jan. 2018. Disponível em: http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofenno-567-2018_60340.html. Acesso em: 10 mar. 2023.

DOMINGUES, Elaine Aparecida Rocha *et al.* EFEITO DA TERAPIA FOTODINÂMICA EM FERIDAS AGUDAS E CRÔNICAS: REVISÃO DE ESCOPO. **REVISTA ENFERMAGEM ATUAL: IN DERME**, SÃO PAULO, p. 1 A 17, 2022. DOI <https://doi.org/10.31011/reaid-2022-v.96-n.38-art.1260> Rev Enferm Atual In Derme v. 96, n. 38, 2022 e-021243. Disponível em: <https://revistaenfermagematual.com/index.php/revista/article/view/1360>. Acesso em: 3 mar. 2023.

Franco VQ; Souza NVDO; Pires AS; et al. Tecnologia da espuma de poliuretano com prata iônica e sulfadiazina de prata: aplicabilidade em feridas cirúrgicas infectadas. Rev Fund Care Online. 2018 abr/jun; 10(2):441-449. DOI: <http://dx.doi.org/10.9789/2175-5361.2018.v10i2.441-449>

FIGUEIRA, Tatiana Neves et al. Produtos e tecnologias para o tratamento de pacientes com lesões por pressão baseadas em evidências. Rev Bras Enferm., [s. l.], ano 1, p. 12, 2021. DOI <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2018-0686>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reben/a/FXqyd8BHjtk7pZR8rtxnCKc/?lang=pt&format=pdf>. Acesso em: 6 mar. 2023

LUCIO, Flávia Daniele; PAULA, Carla Fernanda Batista. FOTOBIMODULAÇÃO NO PROCESSO CICATRICAL DE LESÕES – ESTUDO DE CASO. **Cuid Enferm**, [S. l.], p. 111 a 114, 18 ago. 2020. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1120343>. Acesso em: 23 mar. 2023.

MARTINS, Anderson Luis Marcelino; ONOFRE, Christini Aparecida Pernela Di; MARCONDES, Lucia Helena Marques de Oliveira. MANUAL DE PADRONIZAÇÃO DE CURATIVOS. **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**, SÃO PAULO, 2021. Disponível em: https://docs.bvsalud.org/biblioref/2021/04/1152129/manual_protocoloferidasmarco2021_digital_.pdf. Acesso em: 7 mar. 2023.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA. CONHEÇA A PELE, [s. l.], 2021. Disponível em: <https://www.sbd.org.br/cuidados/conheca-a-pele/#>. Acesso em: 7 mar. 2023.

NETTO, Laura Esteves; JACON, João César. EFETIVIDADE DA BIOCELULOSE NA CICATRIZAÇÃO DE ÚLCERAS VENOSAS. **Cuid Enferm**, [S. l.], p. 51 a 58, 4 set. 2022. Disponível em: <https://docs.fundacaopadrealbino.com.br/media/documentos/1a25e2d17cf30e1c8ba1c33f38d0d55f.pdf>. Acesso em: 5 abr. 2023

Ponte VA, Silva ASJ, Mororó DGA, et al. Avaliação dos Efeitos da Irradiação Ultrassônica de Baixa Frequência no Tratamento de Úlcera Venosa. Rev Fund Care Online. 2019. out./dez.; 11(5):1219-1225. DOI:

DANTAS, H. L. de L. .; COSTA, C. R. B. .; COSTA, L. de M. C. .; LÚCIO, I. M. L. .; COMASSETTO, I. . Como elaborar uma revisão integrativa: sistematização do método científico. **Revista Recien – Revista Científica de Enfermagem**, [S. l.], v. 12, n. 37, p. 334–345, 2022. DOI: 10.24276/rrecien2022.12.37.334-345. Disponível em: <https://recien.com.br/index.php/Recien/article/view/575>. Acesso em: 25 março de 2023.

ARAÚJO, Thiago Moura Araujo *et al.* TRATAMENTO DE LESÕES NOS PÉS DE PESSOAS COM DIABETES MELLITUS NO CENÁRIO BRASILEIRO: REVISÃO INTEGRATIVA. **REVISTA ENFERMAGEM ATUAL**, [S. l.], p. 1-13, 4 jul. 2022. DOI <https://doi.org/10.31011/reaid-2022-v.96-n.39-art.1093> Rev Enferm Atual In Derme v. 96, n. 39, 2022 e-021274. Disponível em: <https://revistaenfermagematual.com/index.php/revista/article/view/1093/1446>. Acesso em: 13 abr. 2023.

Oliveira BGRB, Carvalho MR, Ribeiro APL. Cost and effectiveness of Platelet Rich Plasma in the healing of varicose ulcer: Meta-analysis. *Rev Bras Enferm.* 2020;73(4):e20180981. doi: <http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2018-0981>

FREITAS, Karina Alexandra Batista da Silva *et al.* Efeitos da fotobiomodulação (laser de baixa intensidade) na cicatrização de feridas: revisão integrativa. **Society and Development**, [S. l.], p. 1-11, 4 nov. 2021. DOI <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i11.19821>. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/19821/17619>. Acesso em: 5 abr. 2023

¹ Maria Vanalice Pereira Acadêmica de enfermagem pelo Centro Universitário Santa Maria, Cajazeiras, PB. mariavanalicepereira@gmail.com

² Enfermeira Doutora pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, FCMSCSP. Docente do Centro Universitário Santa Maria, Cajazeiras, PB. renaliviamoreira@hotmail.com

³ Enfermeira formada pelo Centro Universitário Santa Maria, Cajazeiras, PB. Docente do Centro Universitário Santa Maria, Cajazeiras, PB. annekarolynne11@gmail.com

⁴ Graduada em Enfermagem pela Faculdade Santa Emília de Rodat Docente do Centro Universitário Santa Maria, Cajazeiras, PB. gyannauti@gmail.com

⁵ Acadêmica de biomedicina pelo Centro Universitário Santa Maria, Cajazeira, PB. desterooliveira29@gmail.com

⁶ Acadêmica de enfermagem pelo Centro Universitário Santa Maria, Cajazeiras, PB. eulismenia05@gmail.com

⁷ de enfermagem pelo Centro Universitário Santa Maria, Cajazeiras, PB. ricardobrytto.16@gmail.com

⁸ Enfermeira mestre formada pela UFPB, João Pessoa, PB. Docente do Centro Universitário Santa Maria, Cajazeiras, PB. geane32.silva@gmail.com

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente

Venha fazer parte de nosso time de revisores também!